

JASLARDIŃ MĀNAWIY KELBETINDE KISHIPEYILLIK PAZIYLETLERIN TĀRBIYALAW USILLARI

Ibragimova Bibiraba Tayirovna

**Ózbekstan Respublikası IIM Qaraqalpaq adademiyalıq litsey
oqıtıwshısı**

Óárezsizlikten keyingi qısqa dáwir ishinde jaslar ushın keń imkaniyatlar jaratıp berildi, bunı elimizde boy tiklegen zamanagóy mektepler, akademiyalıq-litsey hám kollejler hámde olardı zamanagóy texnologiyalar menen támiynlewdi mısal qılıp keltiriw múmkin. Sonıń menen birge ótmish mádeniy miyrasımızdı úyreniw jámiyet hám ilim rawajlanıwi ushın zárúr bólğan aktual máselelerden biri ekeanligin ańlağan halda milliy qádiriyatlardı zamanlar sınawınan ótken progressiv táreplerin tiklew, olardı tereńirek úyreniwge kiristi.

Gózzallıq tek ǵana insan pikirlew tárizi hám miyneti, bálki bilim dárejesiniń de ónimi esaplanadı. Insan da hámme nárese gózzal bolıwı kerek. Mánawiyatlı insanniń pikirlewde sóylew mádeniyatı da sulıw boladı. Bul kóbirek sáwbette kórinedi. Sáwbetlesiw mádeniyatı hár bir shaxstıń óz ara múnasebetin belgilewshi faktor. Insanniń óz ara sáwbetlesiwinde payda bolatuǵın sóylesiw mádeniyatı shaxstń mi-nez-qulqın, gózzallıǵın kórsetetuǵın ruwxıy-ádeplilik belgisi kishipeyillik esaplanadı. Óz ara sáwbetlesiwde xoshkewillilik, jıllı sózlik, shiyrinsózlik, haq kewillilik sıyaqlı normalar óz kórinisin tabadı.

Adamnıń kishipeyil hám álpayım bolıwına tiykarǵı sebep, ol tábiyiy maqluq retinde ótkinshi, al óziniń adamzat urpaǵına jetiwi menen gózzallıq maqluq retinde kúshli. Demek, adam óziniń adamlar aldında, jámiyet aldında, tábiyat aldında, juwapkershiligin sezse ol kishipeyil boladı. Kishipeyil adam ózindegi jaǵımlı qásiyetlerine ózgeshe áhmiyet bermey, onı ózinen ózi bolıwı kerek nárese dep oylaydı. Bunday adamlar shınında da ayırıqsha artıqmashılıǵı ózinen ózi

bolıwı kerek nárese dep oylaydı. Bunday adamlar shınında da ayırıqsha artıqmashılıǵı bar adamlar, ózi adamzatqa xızmet etiwge erki menen kelisken adamlar bolıp keledi.

Jaslardı milliy qádiriyatlar ruwxında tárbiyalawdıń ekinshi topardaǵı usıllarına ámeliy usıllar dep júrgiziledi. Biziń pikirimizshe ámeliy, usıllar tómendegilerden ibarat. 1) túsindiriw; 2) isendiriw; 3) aǵartıwshılıq; 4) sistemalı jantasıw; 6) hákimshilik jol; 7) zorlıq qılıw. Ideyalıq dúnyaqarastı qáiplestiriw, milliy ideya, milliy ideologiyanı jaslar sanasına síndiriwde da ilimiy usıllar arqalı jantasılса, bul máseleniń úyreniliwi, úgit-násiyat alıp barılıwı zaman talaplarına tolıq hám anıq juwap beredi dep oylaymız. Cebebi ilimsiz tárbiya hesh qashan jeterli nátiyje bermegen. Milliy qadriyatları jaslar sanasına hám qálbine síndiriw usılları haqqında pikir bildirgende sonı esapqa alıw kerek zorlıq usılına iqtıyat bolıw talap etiledi. Cebebi imkanı barınsha zorlap, májbúr etiw usılınan paydalanbaslıq maqsetke muwapıq. I. A. Karimov aytqanıday «ideyaǵa qarsı ideya, pikirge qarsı tek pikir, nadanlıqqa qarsı tek ǵana marifat penen ǵuresiw múmkin».

Jaslardıǵa ádep-ikramlılıq pazıyletlerdi síndiriwde kórgizbeli qurallar tek ǵana zaman, dáwir ǵárezsizlik talaplarına juwap beriwı emes, onıń ilimiy tiykarları estetikalıq jaqtan joqrı alǵam menen ámelge arılǵan bolıwı zárúr. Jaslardı ádeplilikke tárbiyalawda xalqımızdıń milliy mentalitetine tán bolǵan pazıyletlerdi, ásirese globallasıw jaǵdayında, ideologiyalıq ǵuresler keskinlesken bir dáwirde.

Kishiyeıllik hám álpayımlıq insannıń eń qımbat pazıyletlerinen biri bolıp tabıladı. Bul eki pazıylet insannıń barlıq is-háreketlerinde, ózin tutıwı, sóylewi hám kiyiniwinde sawlelenedi.

Kishiyeıllik - bul menmenlik hám ózimshilliktiń joq ekenligi. Kishiyeıyl adam basqalardı ózinen tómen dep bilmeydi. Álpayımlıq – menmenliktiń kerisi bolıp tabıladı. Álpayım adam óziniń qábiletleri hám pazıyletlerin qádirleydi hám bunday adam ataqqumarlıqtan awlaq. Álpayım adam menmen hám tákabbir bolıw

ornına, mudamı óz sheklewli múmkinshiliklerin bahalap bileđi. Sol sebepli bunday adam basqalardı húrmet etedi hám olarǵa ǵamxorlıq etedi, olardıń pikirleri menen esaplasadı.

Endi kishipeyillik hám álpayımlıq haqqında danalar júdá jaqsı pikirler bildirgen. Mısalı, Mahmud Qashqariy «Kishipeyillik penen kisilik – ullılıqtıń belgisi» dese «Kishipeyildiń abroyı asadı, tákabardan bereketi qashadı», deydi Ahmed Yugnakiy. Al Aleksandr Pop bolsa «Kishipeyilliktiń jetispewligi – aqıldıń jetispewligi», isan ómirinde kishipeyilliktiń áhmiyetin joqarı bahalaǵan. Sonıń menen birge jalǵan kishipeyilliktiń aqıbetin túsindirip Georgiy Plexanov «...kishipeyillik talapshanlıqqa tuwra proporcional» dep keltiredi, bunı tastıyıqlap Karlo Goldoni «Jalǵan kishipeyillik te menmenlik sıyaqlı jerkenishli», dep jasalmalıqtı, birewge eliklewdi qaralaydı.

Kishipeyillik ózge adamdardı sıylawdan, olar menen qarım-qatınas jasaudaǵı álpayımlılıqtan, óziniń qızmetin dabırlatıp marapattamaudan kórinedi. Ondaı adamnıń sózi ustamdı keledi. O`ziniń sezimin basqalarǵa bildiruge asıqpaydı. Qarım-qatınasta turaqtılıq basım bolıp, aumalı-tókpelilikke jol bermeydi. Biraq munıń bári qanday jaǵdayda da óz pikirini ashıq aytuǵa kedergi keltirmeydi. O`ytkeni, ol ózine de, ózgege de joǵarı talap qoyadı.

Kishipeyillik – qádir-qımbat penen ádepliliktiń, húrmet penen sıylasıqtıń belgisi, peyil menen niyettiń bir túri. Niyeti buzıq, peyili jaman, tákabbır, ózimishil adamda haqıyqıy kishipeyillik bolmaydı, xoja kórsinlik yaki jaǵımpazlıq boladı. Kishipeyillik jaslayınan tárbiya kórip, kórgenli shańaraqta ósken jasqa da, jası úlkenge de tán. Úlken menen kishiniń doslıǵı menen sıylasıǵınıń tiykarı húrmet penen izzet. Qonaqtıń qolına suw quyıw – kishipeyillik, ózara sáwbette sózdi bólmew – kórgenlilik. «Jaqınındı jattay sıyla, jat janınan túnilsin» degen xalıq naqılı áweli ózińdi sıylawdı, aǵayın-tuwısqannıń arasındaǵı sıylasıqtıń negizi – ádeplilik penen kishipeyillikti joytpawdı, dosqa kúlki, dushpanǵa taba bolmawdı gózleydi. Jaqsı qásiyetti qádirlep, qásterley biletuǵın xalqımız «Iyilgenge – iyil, ol ákeńniń qulı emes, kerilgenge – keril, ol

Qudaydın ulı emes», – dep kishipeyillikniń úlğisi menen ornın kórsetken. «Ullı bolsań – kishi bol», dep el bilgen hákimdi xalıq aldında kishipeyil bolıwdı talap etken.

Kishipeyillik – kishipeyil bolıwdı yamasa ózimiz haqqımızda ápiwayı pikir bildiriwdi ańlatadı. Bul unamsız ózgeshelik retinde qaralmawı kerek. Kerisinshe, kishipeyillik eń jaqsı pazıyletlerden biri bolıp tabıladı. Kóplegen dinlerde kishipeyillik qádirlenedi hám zárúr qásiyet dep esaplanadı.

Kishipeyillik bizge ózimizdi úyreniwimizge múmkinshilik beredi. Basqasha etip aytqanda, bul biziń kúshli hám hálsiz táreplerimizdi, qábiletlerimizdi hám qátelerimizdi ishimizden tekseriwge járdem beredi. Sol sebepli onı kóbinese ishki sezim dep ataydı. Geyparalar, kishipeyillik biziń ózimiz tuwralı pikirimizdi tómenletedi yamasa ótken zamandağı qátelerimiz ushın bizdi sınaydı, dep esaplaydı. Bul jalğan túsiniq, sebebi kishipeyillik sın pikirge yamasa qısınıspağa alıp kelmeydi. Bul ózimizdi tuwrı túsiniwdi talap etedi, bul ózgermeydi hám basqalardıń pikirine yamasa minez-qulqlarına qaray ózgermeytuğın bolıp tabıladı.

Juwmaqlap aytqanda, ideyalıq dúnyaqaras, jaslardı milliy qádiriyatlar ruwxıyında ádeblilikke tárbiyalaw birden bolatuğın is emes, ideyalıq dúnyaqarastı qalıplestiriw, jaslar sanası hám qálbine milliy ádep-ikramlıq qádiriyatlardı sińdiriw ushın tárbiyalıq istiniń barlıq usılları hám quralları óz ornında nátiyjeli paydalanıw ulıwma maqsetimizdi ámelge asırıwda júdá áhmiyetli orın iyeleydi.

Paydalanğan ádebiyatlar dizimi

1. Sh. M.Mirziyoev “Erkin va faravon demokratik Ózbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Ózbekiston, Toshkent-2016, 14-bet
2. Bahauddinov.Sh. “Ádepler gáziynesi”. 1,2,3,4-tomlar. –T.: “Hilol” nashriyot-matbaasi, 2021

3. Uzluksiz manaviy tarbiya konsepsiyasi. Vazirlar Mahkamasining qarori.
2020 yil 6 yanvar

4. Kaykavus. «Qobusnoma». – Toshkent: Oʻqituvchi 1986, – 118 b.

Axloqshunoslik. – T.: 2000

5. Abdulla Avloniy. “Turkiy Guliston yoxud tarbiya”

6. Abdulla Sher. “Axloqshunoslik”. –T.: 2003